

СОҒИНЧ ПОЭТИКАСИ: ШЕЪРИЯТДА НОСТАЛГИЯНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

Турсуной Йўлдошева,
мустақил тадқиқотчи

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18202017>

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий “Соғинаман...” номли лирик шеър асосида соғинч образининг бадиий талқини таҳлил қилинади. Шеърда соғинч нафақат шахсий ҳиссиёт сифатида, балки халқона хотира, табиат ва адабий мерос билан узвий боғланган фалсафий тушунча сифатида ёритилади. Асарда соғинч поетик образлар — лола, ёмғир, куз барглари, болалик манзаралари воситасида жонли ва ҳиссий тарзда гавдаланади. Мақолада ушбу образларнинг семантик юкчаси, функционал роли ва бадиий-эстетик қиймати таҳлил этилади.

Калим сўзлар: Соғинч, носталгия, шеърят, поетика, образ, табиат, устоз-шогирд анъанаси

Адабиёт — инсон руҳининг, қалбининг нозик кечинмаларини ифода этувчи энг муҳим бадиий воситадир. Айниқса, лирика жанрида инсоннинг ички ҳолатлари, изтироблари, хотиралари ва орзулари ёрқин акс этади. Ўзбек адабиётида соғинч мотиви доимий ва марказий мавзулардан бири бўлиб, бу туйғу замирида нафақат шахсий, балки ижтимоий, тарихий ва маданий контекстлар ҳам мужассамдир. Пўлат Дадажоновнинг “Соғинаман...” шеъри айнан ана шундай мураккаб соғинч туйғусини ўзида мужассамлаштирган лирик асарлардан биридир.

1. Соғинч — поетик ҳиссиёт сифатида

Шеърнинг ҳар бир банди соғинчнинг турли ҳолатларини — йўқотилган гўзаллик, вақт, инсоний муносабатлар ва илҳомга бўлган ички изтиробни ифодалайди. Асарнинг биринчи бандидаёқ соғинч юракда оғриқ, жонда изтироб келтирувчи туйғу сифатида ифодаланади:

“Кўнгил ўртаб, соғинчлардан қийналса жон,
Азоб бериб, тилса агар дилни хижрон...”

Бу мисраларда соғинч — руҳий-психологик ҳолат, қалб изтироби сифатида талқин қилинади. Хижрон ва азоб — соғинчнинг ажралмас унсурларидир.

2. Табиат манзаралари — соғинчнинг ташқи аксидир.

Шеър давомида соғинч турли табиат образлари воситасида образлаштирилади. Баҳор ёмғири, кузги боғлар, кўм-кўк далалар — буларнинг

барчаси болалик, ёшлик хотираларини жонлантирувчи тимсоллар бўлиб хизмат қилади:

“Баҳор келиб, ёғса баҳор ёмғирлари...

Ёшликдаги далаларни соғинарман.”

Бу ерда баҳор — фақат фасл эмас, умр баҳори, ёшлик даври, руҳий янгилиниш рамзидир. Бу образлар орқали соғинч визуал поетик муҳитда гавдаланади ва ўқувчида ҳам эстетик ҳиссиёт уйғотади.

3. Болалик — соғинч манбаи сифатида

Шеърда кушлар парвози, арғимчоқ, жола (дарахтзор), томлардаги лола — буларнинг барчаси болалик хотиралари билан боғланган. Бу хотиралар орқали соғинч янада инсоний, ҳаётий тус олади:

“Болаликни ёдга солса ажиб тушлар,

Ёшликдаги жолаларни соғинарман.”

Болалик — инсон ҳаётидаги энг беғубор, самимий давр. Бу даврга соғиниш — аслида оддийликка, покликка соғинишдир.

4. Адабий устозларга соғинч — маданий мерос ифодаси

Шеърнинг сўнгги банди жуда нозик бир ҳиссий бурилиш ясади: бу ерда шоир устоз-шогирд анъанаси, адабий давомийлик масаласига мурожаат қилади. Муҳаммад Юсуф ва Полат Охун номлари орқали соғинч шунчаки шахсий эмас, ижодий-маданий садоқат даражасига чиқади:

“Устоз Муҳаммад ЮСУФдек, меҳр бериб,

Шогирд Пўлат ОХУН бўлиб, меҳр бериб...”

Бу сатрлар орқали шоир сўз санъатига, шеърятга, адабиётга бўлган меҳрини, соғинчини ифода этади. Демак, соғинч бу ерда ижодий илҳом, адабий хотира билан уйғунлашади.

Хулоса қилиб айтганда, ёш шоир Пўлат Дадажоновнинг “Соғинаман...” шеъри — замонавий ўзбек шеърятда соғинч мотивининг эстетик ва фалсафий жиҳатдан чуқур талқин этилган намуналаридандир. Унда соғинч:

1) шахсий ҳиссиёт (ёшликка интилиш);

2) табиат манзараси (фасллар орқали вақт ўтишини англаш);

3) адабий-маданий хотира (устозларга эҳтиром) сифатида комплекс бадиий образга айлантирилган. Шеър поетик воситалар, образлар, ифода усуллари орқали соғинчни жонли ва таъсирчан тарзда ўқувчи қалбига етказади. Айнан шу жиҳатлар уни ўзбек лирикаси хазинасида муносиб ўрин эгаллашига сабаб бўлади.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбек шеърляти антологияси. – Т.: Гафур Гулом номидаги НМИУ, турли йиллар.
2. Назаров Б. "Адабиётшуносликка кириш." – Т.: Фан, 2015.
3. Гафуров, Н. "Шеърда образ ва ифода". – Т.: Академнашр, 2018.

